

ISIR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR INDEPENDENT RESEARCH

VIA GIUSEPPE VALMARANA 16 - 00139 ROMA - ITALY

CF: 96633090582

+39 02 400 43 555 ISIR.SITE INFO@ISIR.SITE

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE
ISIR - *International Society for Independent Research*

Rev. 0.0

Emesso ed approvato in data: 21/08/2025

Pubblicato in data: 31/08/2025

Documento firmato digitalmente dal Presidente Dott. Francesco Rossani

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finalità del regolamento	5
Articolo 2 – Organi dell'Associazione	5
1. Consiglio Direttivo	5
2. Assemblea dei Soci	5
3. Comitato Scientifico	6
Articolo 3 – Iscrizione e quota associativa	6
Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci	7
1. I soci hanno il diritto di	7
2. I soci hanno il dovere di	7
Articolo 5 – Modalità di convocazione delle assemblee	7
Articolo 6 – Rappresentanze regionali	8
Articolo 7 – Comunicazione interna ed esterna	8
Articolo 8 – Proposte di attività scientifica o divulgativa	10
1 – Proposte promosse dai soci	10
2 – Proposte da enti terzi	10
Articolo 9 – Certificazione ISIR	11
Articolo 10 – Gestione dei conflitti di interesse	11
Articolo 11 – Misure disciplinari	11
Articolo 12 – Risorse economiche	11
Articolo 13 – Norme finali	13
Articolo 14 – Modifiche del regolamento	13
Articolo 15 – Norme di rinvio	13

ALLEGATO A – Regolamento Scientifico

Articolo 1 – Finalità del regolamento scientifico	14
Articolo 2 – Definizione di attività scientifica	14
Articolo 3 – Proposta e approvazione dei progetti	14
Articolo 4 – Composizione dei gruppi di ricerca	15
Articolo 5 – Criteri per la pubblicazione	15

Articolo 6 – Progetti collaborativi e *open science* 15

Articolo 7 – Finanziamenti e *micro-grant* 15

Articolo 8 – Supervisione e revisione 15

ALLEGATO B – Codice etico

Premessa 17

Articolo 1 – Principi fondamentali 17

Articolo 2 – Rapporti tra I soci 17

Articolo 3 – Integrità scientifica 17

Articolo 4 – Tutela della riservatezza 18

Articolo 5 – Comunicazione e divulgazione 18

Articolo 6 – Impegni verso terzi 18

Articolo 7 – Violazioni e responsabilità 18

ALLEGATO C – Accordo di riservatezza (NDA)

Premessa 19

Articolo 1 - Oggetto 19

Articolo 2 – Obblighi di riservatezza 20

Articolo 3 - Eccezioni 20

Articolo 4 – Proprietà intellettuale 20

Articolo 5 – Clausola risolutiva espressa 20

Articolo 6 – Legge applicabile e foro competente 20

Articolo 7 - Firma 20

ALLEGATO D – Linee guida comunicazione mediatica

Articolo 1 – Principi generali 22

Articolo 2 – Comunicazione interna 22

Articolo 3 – Comunicazione esterna 22

Articolo 4 – Produzione e diffusione dei contenuti pubblici 23

Articolo 5 – Social media e contenuti multimediali 23

Articolo 6 – Comunicazioni istituzionali e con enti terzi 24

Articolo 7 – Pubblicazioni scientifiche e riconoscimento autoriale	24
Articolo 8 – Diritti, licenze, modifiche e responsabilità	24

ALLEGATO E – Richiesta di associazione a ISIR

1. Dati anagrafici del richiedente	25
2. Profilo professionale e scientifico	25
3. Motivazioni	26
4. Proposte di contributo all'Associazione	26
5. Tipologia di socio richiesta	26
6. Allegati richiesti	26
7. Dichiarazioni	26
8. Firma del richiedente, luogo e data	27
9. Per uso interno (riservato al Consiglio Direttivo)	27

ALLEGATO F – Pacchetto dei contenuti digitali al neo-iscritto (*Digital Pack*)

1. Benvenuto al nuovo Socio	28
2. Contenuti funzionali	28
3. Fac-simile dell'NDA	28
4. Guide operative	28

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento interno, in attuazione dello statuto dell'Associazione ISIR, disciplina l'organizzazione operativa, i rapporti tra i soci e gli organi associativi, le modalità di partecipazione alla vita associativa, nonché l'utilizzo delle risorse comuni e il funzionamento delle attività promosse da ISIR.

Articolo 2 - Organi dell'Associazione

1. Consiglio Direttivo:

Rimane in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive nella stessa carica. Del Consiglio Direttivo può richiedere di far parte anche un Socio Sostenitore. Dello stesso Consiglio Direttivo non può far parte più di un Socio Sostenitore. Coordina le attività della società, ne cura l'amministrazione e propone iniziative scientifiche.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e ha potere di firma per atti e contratti.

Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di indisponibilità oppure, in caso di sua indisponibilità, il presidente verrà sostituito dal socio più anziano.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo: **il Tesoriere, il Segretario, il Responsabile Progetti, il Responsabile Comunicazione.**

Le cariche del Consiglio Direttivo non sono necessariamente elette tra i soci fondatori. Le cariche possono essere ricoperte da Soci con una anzianità associativa di almeno 3 anni, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo per motivi eccezionali.

2. Assemblea dei soci:

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e ha potere decisionale sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo Direttivo sottopone alla sua approvazione. L'Assemblea dei soci è formata da:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione medesima. Pagano la quota associativa annuale e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione;
- b) **Soci Ordinari:** sono gli associati in possesso di lauree mediche o di interesse sanitario, laurea in psicologia, laurea in sociologia, laurea in ingegneria biomedica che si impegnano a promuovere l'attività dell'Associazione secondo i principi etici e di autonomia della ricerca scientifica. Pagano la quota associativa annuale e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione;
- c) **Soci Corrispondenti:** sono i Soci Ordinari residenti all'estero. Pagano la quota associativa annuale e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione;

- d) **Soci Sostenitori:** sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono finanziariamente o tramite la propria opera di supporto (non scientifica) alle attività dell'Associazione. Pagano la quota associativa annuale ma possono partecipare alle attività dell'associazione solo limitatamente;
- e) **Soci Onorari:** sono personalità di chiara fama che abbiano contribuito allo sviluppo della ricerca scientifica nei settori di interesse dell'Associazione. Non pagano la quota associativa annuale e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è tenuta a riunirsi almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Può essere convocata anche quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. Le delibere sono valide quando approvate con la maggioranza dei voti espressi.

3. Comitato Scientifico:

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo, eletto dal Consiglio Direttivo e composto da esperti interni o esterni all'Associazione, appartenenti alle diverse aree di interesse scientifico, con competenze specifiche ed esperienze utili. La sua funzione è quella di fornire pareri sui progetti di ricerca, pubblicazioni e convegni promosse dai soci o inviate all'Associazione come proposte di collaborazione da enti esterni. È previsto un membro per ogni area che fungerà da riferimento per le attività dell'associazione relative all'ambito specifico e coordinerà le attività dei soci che vogliono promuovere progetti in quel settore.

Per l'approvazione di progetti promossi dai soci, il Comitato Scientifico fa riferimento al Responsabile Progetti.

Per le collaborazioni con enti terzi, il comitato Scientifico coinvolge il Responsabile delle Comunicazioni.

Articolo 3 - Iscrizione e quota associativa

1. La richiesta di iscrizione all'Associazione avviene telematicamente tramite l'apposito modulo online disponibile sul sito www.isir.site (Allegato E)
2. L'ammissione della richiesta è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo, che la accoglierà o la rigetterà tramite votazione in occasione di una delle sue riunioni periodiche. La decisione sarà comunicata al richiedente via email o altra forma di comunicazione. L'iscrizione sarà considerata perfezionata al ricevimento della quota associativa che dovrà avvenire, in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario alle coordinate disponibili sul sito ufficiale e nelle istruzioni allegate alla comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione.
3. La quota associativa copre il periodo di iscrizione valido per l'anno solare in corso. Le quote versate successivamente all'1/10 di un anno, saranno valide fino al 31/12 dell'anno successivo.
4. Le quote associative non sono rimborsabili.

5. Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare le informazioni rilasciate al momento dell'iscrizione per attribuire la categoria di associazione. Ai soci che non verranno trovati in possesso delle caratteristiche necessarie ad essere considerati nella categoria di Soci Ordinari, sarà proposta l'assegnazione nella categoria dei Soci Sostenitori potendo ugualmente partecipare, anche se limitatamente, alle attività associative.
6. L'esito dell'iscrizione viene comunicato con l'invio della tessera associativa digitale, della ricevuta relativa al versamento della quota associativa e del "pacchetto dei contenuti digitali" (digital pack), definito nell'Allegato F.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

Premesso che le attività della società riguardano la pubblicazione di articoli, monografie, dossier, testi su riviste, atti, *newsletter* scientifiche, l'organizzazione di convegni, seminari, *workshop* e corsi, la promozione di progetti di ricerca e la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e internazionali,

1. I soci hanno il diritto di:

- a) Essere informati sulle decisioni del Consiglio Direttivo prese durante le riunioni. La pubblicazione dei relativi verbali sarà accessibile su un *cloud* riservato.
- b) Partecipare alle attività scientifiche, formative e divulgative promosse dall'associazione, in base al tipo di Associato.
- c) Proporre progetti, pubblicazioni, iniziative compatibili con le finalità associative, in base al tipo di Associato.

2. I soci hanno il dovere di:

- a) Mantenere un comportamento coerente con i valori di rigore scientifico, indipendenza, cooperazione e trasparenza.
- b) Rispettare lo statuto e il presente regolamento.
- c) Utilizzare ISIR come propria affiliazione scientifica nelle pubblicazioni scientifiche realizzate nell'ambito dell'attività dell'associazione.
- d) Sottoscrivere l'impegno di riservatezza (NDA) previsto per tutelare le collaborazioni interne (Allegato C).

Articolo 5 - Modalità di convocazione delle assemblee

1. Le assemblee sono convocate con avviso sul sito istituzionale almeno 15 giorni prima della data fissata e, per urgenze, con un preavviso inferiore. Le Assemblee devono essere tenute almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e la definizione delle linee programmatiche.
2. È ammessa la partecipazione telematica o con delega tramite piattaforme digitali indicate dal Consiglio Direttivo.
3. L'avviso deve contenere: data, ora, modalità di collegamento (se online) o sede fisica del

ritrovo (se in presenza), ordine del giorno e documenti preparatori.

Articolo 6 - Rappresentanze regionali

1. Le rappresentanze regionali sono articolazioni locali dell'associazione costituite per facilitare il coordinamento territoriale.
2. I rappresentanti regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci attivi e rimangono in carica per un massimo di 3 anni.
3. Ogni rappresentanza si impegna a promuovere iniziative coerenti con le linee guida approvate a livello centrale e a relazionare periodicamente sulle attività svolte al singolo Consigliere incaricato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 7 - Comunicazione interna ed esterna

1. Principi generali

- a) La comunicazione, interna ed esterna di ISIR, rappresenta un elemento strategico per il buon funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali: la promozione della ricerca scientifica indipendente e della formazione di qualità.
- b) Tutte le comunicazioni devono rispettare i valori fondanti dell'associazione: serietà, rigore metodologico, trasparenza, pluralismo e libertà accademica.

2. Comunicazione interna

- a) La comunicazione interna tra soci, collaboratori, membri del Consiglio e altre figure coinvolte nelle attività associative deve garantire:
 - Chiarezza e tempestività nella trasmissione delle informazioni.
 - Rispetto reciproco e spirito collaborativo.
 - Coerenza con le decisioni del Direttivo e dei Coordinatori di Progetto.
- b) I principali canali ufficiali di comunicazione interna sono:
 - Email istituzionale
 - Area riservata del/dei siti web e/o piattaforma documentale
 - Riunioni periodiche (in presenza o da remoto)
 - Verbali delle assemblee e dei gruppi di lavoro
- c) È fatto divieto di divulgare contenuti interni riservati al di fuori dei canali autorizzati o senza il consenso del Consiglio Direttivo.

3. Comunicazione esterna

- a) La comunicazione esterna comprende ogni messaggio o contenuto divulgato pubblicamente da parte di ISIR o dai suoi membri a nome dell'Associazione.
- b) Essa deve essere:
 - *Coerente con la mission e la visione di ISIR.*

- Redatta in modo professionale, inclusivo e basato su fonti scientifiche affidabili.
 - Preventivamente condivisa con il referente della comunicazione esterna nella figura del Responsabile della Comunicazione o, nei casi più rilevanti, approvata dal Consiglio Direttivo.
- c) I canali ufficiali includono:
- Il sito web istituzionale.
 - I canali *social media* ufficiali.
 - Comunicati stampa, interviste, pubblicazioni.
 - Eventi, *webinar*, conferenze o altre iniziative divulgative.

4. Relazioni istituzionali e comunicazioni con enti terzi

- a) Le comunicazioni con enti, istituzioni, università, centri di ricerca, fondazioni o altri *stakeholder* esterni sono riservate al Presidente, ai membri delegati dal Direttivo o ad altre figure formalmente incaricate.
- b) In tali relazioni è richiesto un linguaggio formale, preciso, rispettoso delle prassi accademiche e coerente con il profilo etico dell'associazione.
- c) Le proposte di collaborazione, convenzione o patrocinio devono essere sempre trasmesse in forma scritta e protocollate nel registro delle comunicazioni esterne dell'associazione.

5. Gestione delle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche

- a) Le pubblicazioni scientifiche che recano il nome dell'associazione o vengono diffuse attraverso i suoi canali devono:
- b) Aderire agli standard di qualità e ai criteri metodologici condivisi da ISIR.
- c) Essere precedute da un processo di revisione interna (*peer-review* o validazione del Comitato Scientifico).
- d) Indicare chiaramente il/gli autore/autori e, ove necessario, la posizione dell'associazione rispetto al contenuto.
- e) L'associazione garantisce libertà di espressione ai propri membri nel rispetto del pluralismo, ma si riserva il diritto di non diffondere contenuti in contrasto con i valori etici, scientifici e statuari di ISIR.
- f) L'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale Generativa è consentito nella redazione dei contenuti, per una quota non maggiore del 50% e, se presente, deve essere dichiarato, rivisto e corretto dall'autore. Sarà possibile l'utilizzo di appositi software di rilevazione e verifica di contenuti AI in fase di revisione da parte di ISIR.

6. Responsabilità

- a) Ogni membro dell'associazione è responsabile della correttezza e veridicità delle informazioni diffuse a nome di ISIR.
- b) In caso di violazioni delle disposizioni del presente capitolo, il Direttivo potrà avviare un procedimento interno, che potrà condurre alla sospensione o alla revoca di incarichi o, nei casi più gravi, sarà consultato un legale, su indicazione del Presidente, per valutare le azioni opportune.

Articolo 8 - Proposte di attività scientifica o divulgativa

1. Proposte promosse dai soci:

- a) Ogni socio può presentare una proposta di attività (progetto, corso, pubblicazione, podcast, evento, ecc.) al Consiglio Direttivo.
- b) La proposta deve includere: obiettivi, eventuali partner coinvolti, budget, e impatto previsto come da Allegato A.
- c) Il Responsabile Progetti ne verifica l'aderenza ai principi e alle aree di interesse di ISIR, il rigore metodologico e la fattibilità avvalendosi della collaborazione di altri membri del comitato scientifico, e presenta le sue conclusioni in merito all'idoneità del progetto al Consiglio Direttivo.
- d) Il Consiglio Direttivo valuta ogni possibile conflitto di interessi e verifica la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti deliberando entro 30 giorni.

2. Proposte da enti terzi

- a) Nessun socio può mantenere, gestire o approvare in forma autonoma la collaborazione tra ISIR ed un ente terzo, tranne il Presidente che, poi, chiederà votazione in Consiglio.
- b) Nel caso in cui un socio dovesse ricevere una richiesta di collaborazione da enti terzi è tenuto ad informarne il Responsabile delle Comunicazioni che riporterà al Consiglio Direttivo.
- c) Il Consiglio Direttivo valuterà in primo luogo l'idoneità della richiesta e dell'ente richiedente esprimendo la volontà o meno di dare seguito a tale collaborazione.
- d) In caso di parere favorevole, il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi sul tipo di servizio che ISIR può proporre nel contesto di tale collaborazione e formulare una proposta scegliendo tra:
 - o Competenze utili ad erogare formazione
 - o Servizio di revisione e validazione di contenuti scientifici
 - o Design e progettazione di studi scientifici.
 - o Facilitazione nel reperire strutture e personale idoneo alla conduzione di studi scientifici
 - o Analisi di dati
 - o Pubblicazione dei risultati di studi scientifici
- e) Il Responsabile delle Comunicazioni medierà le comunicazioni con l'ente terzo fino al raggiungimento di un accordo avvalendosi del supporto degli altri membri del Consiglio Direttivo se del caso.
- f) In caso di accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Responsabile Progetti che, tramite Comitato scientifico, individuerà e coordinerà le figure, le risorse e le modalità di svolgimento delle attività concordate potendosi avvalere anche del supporto di Rappresentanze Regionali specifiche se del caso.

Si fa presente che, a tutela di tutte le parti coinvolte, nel caso in cui si richiedesse ad ISIR una collaborazione che includa l'utilizzo di dispositivi medici su pazienti, sarà necessario fornire al

ISIR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR INDEPENDENT RESEARCH

VIA GIUSEPPE VALMARANA 16 - 00139 ROMA - ITALY

CF: 96633090582

+39 02 400 43 555 ISIR.SITE INFO@ISIR.SITE

Consiglio Direttivo ogni elemento utile a verificare la piena conformità di tali dispositivi ai requisiti di prestazione e sicurezza previsti dal quadro normativo e regolatorio vigente in territorio Europeo. Lo stesso verrà richiesto ad ogni socio che intenda proporre iniziative che prevedono l'utilizzo di dispositivi su paziente. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare tali elementi prima di emettere un parere fornendo adeguata giustificazione in caso di rifiuto.

Articolo 9 – Certificazione “Patrocinio ISIR”

1. ISIR può concedere la Certificazione “ISIR Certified” a prodotti divulgativi e formativi che rispettino gli standard di rigore scientifico e chiarezza comunicativa definiti dal Comitato Scientifico. L'attribuzione della Certificazione “ISIR Certified” è subordinata a votazione del Consiglio Direttivo. La certificazione è valida un anno.
2. Le richieste di certificazione devono essere inviate in forma scritta, accompagnate dalla documentazione richiesta.
3. Una volta emessa, la Certificazione consiste in un documento descrittivo rilasciato al richiedente e da un logo “ISIR Certified [anno di validità].
4. Il marchio “ISIR Certified” non può essere utilizzato senza autorizzazione scritta.
5. Per enti privati (es. aziende) potrebbe essere richiesta una corresponsione economica, su valutazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Gestione dei conflitti di interesse

1. I soci sono tenuti a dichiarare preventivamente ogni potenziale conflitto di interesse rispetto ad attività o progetti associativi.
2. Il Consiglio Direttivo valuta caso per caso e può adottare misure di esclusione temporanea dalla discussione o dalla partecipazione ad attività specifiche.

Articolo 11 - Misure disciplinari

1. In caso di violazioni gravi allo statuto, al regolamento o al codice etico, il Consiglio Direttivo può deliberare:
 - a) Ammonimento formale;
 - b) Sospensione temporanea;
 - c) Decadenza dalla qualifica di socio.
2. Il socio interessato ha diritto a presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

Articolo 12 - Risorse economiche

1. Principi generali

La gestione delle risorse economiche dell'Associazione ISIR avviene secondo criteri di trasparenza, efficienza, tracciabilità e rispetto delle finalità statutarie. Ogni attività economico-finanziaria deve perseguire esclusivamente gli scopi istituzionali e non può in alcun modo comportare distribuzione di utili o vantaggi diretti o indiretti ai soci, salvo che rientrino in rapporti contrattuali regolarmente deliberati e documentati legati alla produzione e divulgazione di contenuti.

2. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative annuali e contributi volontari dei soci;
- b) Finanziamenti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- c) Proventi derivanti da attività istituzionali o strumentali (es. corsi, pubblicazioni, consulenze, eventi);
- d) Sponsorizzazioni, purché conformi ai principi di indipendenza scientifica e approvate dagli organi direttivi;
- e) Donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari;
- f) Somme derivanti dal contributo del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in quanto ente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- g) Altri proventi derivanti da attività compatibili con le finalità dell'Associazione.

3. Bilancio preventivo e consuntivo

Il Consulente Commercialista o predispone annualmente, con il Consiglio Direttivo:

- a) il bilancio preventivo, che indica le previsioni di entrata e uscita per l'anno successivo;
- b) il bilancio consuntivo, che documenta le entrate e le uscite effettive dell'anno trascorso.

Entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro i termini stabiliti dallo Statuto.

4. Fondo di riserva

L'eventuale avanzo di gestione verrà destinato a un fondo di riserva, vincolato al perseguimento delle finalità associative e non distribuibile tra i soci. L'utilizzo del fondo è deliberato dal Consiglio Direttivo.

5. Spese e autorizzazioni

Tutte le spese devono essere effettuate dal Tesoriere fino alla soglia di € 1000,00. Per importi compresi tra 1000,00 e 20000,00, le spese devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Le spese devono essere documentate da fatture, ricevute o altra idonea giustificazione contabile.

Il Tesoriere ha l'obbligo di far mantenere al Consulente Commercialista un registro contabile aggiornato, accessibile ai membri del Direttivo.

6. Controllo e trasparenza

L'Associazione garantisce la massima trasparenza nella gestione economica mediante:

- a) Pubblicazione annuale del bilancio consuntivo in area riservata del sito;
- b) Conservazione della documentazione contabile per almeno 5 anni;
- c) Disponibilità, su richiesta motivata, della documentazione economica ai soci regolarmente iscritti.

7. Gestione patrimoniale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, strumenti finanziari, crediti e disponibilità liquide. Ogni operazione sul patrimonio è soggetta ad approvazione del Consiglio Direttivo e deve essere finalizzata alla sostenibilità e alla crescita delle attività associative.

Articolo 13 - Norme finali

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o, in alternativa, da almeno 1/5 dei soci e approvate dall'Assemblea con maggioranza semplice.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo statuto dell'associazione e alle norme del Codice Civile.

Articolo 14 - Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea dei soci se raggiunta la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto delle società e in subordine alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazionismo.

ALLEGATO A – Regolamento Scientifico

Definisce i criteri per l'approvazione, la conduzione e la pubblicazione dei progetti scientifici.

Articolo 1 – Finalità del presente Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e gli standard relativi all'attività scientifica svolta sotto l'egida di ISIR. Esso si applica a tutti i progetti, le pubblicazioni e le iniziative di ricerca che coinvolgano l'associazione, i suoi soci o che utilizzino l'affiliazione ISIR.

Articolo 2 – Definizione di attività scientifica

1. È considerata attività scientifica ogni progetto che preveda:
 - a) un obiettivo conoscitivo chiaro,
 - b) una metodologia riconoscibile e replicabile,
 - c) la possibilità di disseminazione attraverso canali di pubblicazione o divulgazione qualificati presenti o di futura creazione.
2. Sono inclusi:
 - a) Studi clinici osservazionali, sperimentali, retrospettivi.
 - b) Analisi statistiche, meta-analisi, revisioni sistematiche.
 - c) Articoli teorici, *white paper*, contenuti divulgativi basati su letteratura *peer-reviewed*.

Articolo 3 – Proposta e approvazione dei progetti

1. Ogni socio può proporre un progetto scientifico, utilizzando l'apposito modulo disponibile per i soci.
2. La proposta deve contenere:
 - a) Titolo, obiettivo, *background* teorico.
 - b) Disegno dello studio e metodologia.
 - c) *Timeline* e *deliverables* previsti.
 - d) Composizione del gruppo di lavoro.
 - e) Fonti di finanziamento (se presenti).
 - f) Eventuali conflitti di interesse dichiarati.
3. La proposta è valutata dal Responsabile Progetti e, se ritenuto necessario, dal Comitato Scientifico
4. I progetti approvati ricevono un codice ISIR univoco e possono fregiarsi del supporto dell'associazione.

Articolo 4 – Composizione dei gruppi di ricerca

I gruppi di lavoro possono essere composti da:

1. Soci ISIR.
2. Ricercatori esterni (su invito, previa accettazione del NDA), che potranno diventare soci.
3. Referenti di enti partner (solo per progetti formalmente co-promossi). Ogni gruppo designa un referente scientifico responsabile della conduzione metodologica e della rendicontazione interna.

Articolo 5 – Criteri per la pubblicazione

1. Ogni lavoro prodotto con il supporto o la supervisione di ISIR dovrà includere ISIR come affiliazione scientifica di tutti gli autori soci.
2. Le pubblicazioni devono rispettare:
 - a) Gli standard di integrità scientifica e assenza di plagio. L'indicazione esplicita di eventuali conflitti di interesse.
 - b) L'autenticità dei dati, con disponibilità a condividerli su richiesta da parte di enti terzi legittimati (es. revisori, enti regolatori)
3. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di non autorizzare l'utilizzo dell'affiliazione ISIR se il prodotto finale non rispetta i criteri minimi di qualità e trasparenza.

Articolo 6 – Progetti collaborativi e *open science*

1. ISIR incoraggia il *co-authoring* tra soci, la trasversalità dei gruppi e la replicabilità dei risultati.
2. I dati raccolti possono, previo consenso dei soggetti coinvolti e in assenza di vincoli legali, essere messi a disposizione per la comunità scientifica attraverso archivi *open-access*.

Articolo 7 – Finanziamenti e *micro-grant*

1. ISIR può supportare progetti tramite risorse dirette o tramite *micro-grant* resi disponibili da partner finanziatori
2. La concessione di finanziamenti è subordinata a una valutazione comparativa dei progetti proposti,
3. Il rendiconto scientifico ed economico è obbligatorio per i beneficiari.

Articolo 8 – Supervisione e revisione

1. Il Responsabile Progetti ha il compito di vigilare sul rispetto delle linee guida del

ISIR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR INDEPENDENT RESEARCH

VIA GIUSEPPE VALMARANA 16 - 00139 ROMA - ITALY

CF: 96633090582

+39 02 400 43 555 ISIR.SITE INFO@ISIR.SITE

presente regolamento.

2. L'associazione può avvalersi di revisori interni o esterni per garantire il rigore metodologico delle ricerche presentate.

ALLEGATO B – Codice etico

Premessa

Il presente codice etico definisce i principi ispiratori e le norme di comportamento che i soci ISIR si impegnano a rispettare nello svolgimento delle proprie attività, sia interne all'associazione che in relazione con il pubblico, il mondo accademico, i media, gli enti partner e i soggetti coinvolti nei progetti di ricerca. Esso, pertanto, stabilisce i valori condivisi e i principi di condotta dei membri, con particolare attenzione all'integrità scientifica, alla trasparenza e al rispetto.

Articolo 1 – Principi fondamentali

I soci ISIR si riconoscono nei seguenti valori condivisi:

1. Rigore scientifico – ogni attività deve essere basata su metodologie validate, dati attendibili e una corretta interpretazione dei risultati.
2. Indipendenza – le decisioni scientifiche e organizzative devono essere prese senza pressioni economiche o ideologiche esterne.
3. Cooperazione – lo spirito collaborativo tra i soci è alla base della crescita collettiva e del valore generato dall'associazione.
4. Trasparenza – l'accesso all'informazione e la tracciabilità delle decisioni sono garantiti. Etica della comunicazione – l'informazione scientifica deve essere accurata, accessibile e mai strumentale.

Articolo 2 – Rapporti tra i soci

1. I soci si impegnano a rispettare reciprocamente la libertà di pensiero e l'apporto di ciascuno, indipendentemente da ruolo, età, provenienza o esperienza.
2. Le divergenze metodologiche o ideative devono essere affrontate in modo costruttivo e documentato.
3. Ogni forma di discriminazione, abuso di potere, appropriazione indebita del lavoro altrui o condotta lesiva della reputazione altrui è incompatibile con la permanenza in ISIR.

Articolo 3 – Integrità scientifica

1. È vietato:
 - a) manipolare, falsificare o omettere dati
 - b) plagiare contenuti o riutilizzare testi propri (*self-plagiarism*) senza dichiarazioni appropriate

- c) firmare lavori senza un contributo reale (*authorship gift*) o escludere collaboratori meritevoli (*authorship omission*).
2. Ogni autore deve avere un ruolo definito e documentabile in base ai criteri internazionali (ICMJE, CRediT, ecc.).
3. È obbligatoria la dichiarazione di eventuali conflitti di interesse in ogni pubblicazione, presentazione o comunicazione al pubblico.

Articolo 4 – Tutela della riservatezza

1. I soci si impegnano a custodire con riservatezza tutte le informazioni confidenziali (dati non pubblici, bozze, protocolli, risultati parziali) di cui vengono a conoscenza in ambito ISIR.
2. Ogni socio sottoscrive un Accordo di Riservatezza (NDA) all'atto dell'ammissione.
3. La violazione della riservatezza costituisce motivo di sanzione disciplinare.

Articolo 5 – Comunicazione e divulgazione

1. È incoraggiata la comunicazione verso il pubblico purché: sia supportata da fonti attendibili e verificabili.
2. Deve essere rispettata la *privacy* dei soggetti coinvolti nella ricerca.
3. I contenuti divulgativi e formativi certificati da ISIR devono rispettare criteri minimi di accuratezza, riferimenti scientifici aggiornati e inclusività comunicativa.

Articolo 6 – Impegni verso terzi

1. I rapporti con sponsor, partner e soggetti esterni devono essere trasparenti, regolati da accordi scritti e sempre orientati alla qualità e indipendenza scientifica.
2. I fondi ricevuti da soggetti esterni non possono influenzare la direzione o i risultati della ricerca.

Articolo 7 – Violazioni e responsabilità

1. Ogni socio ha il dovere di segnalare al Consiglio Direttivo condotte gravemente scorrette o in contrasto con il presente Codice.
2. Le sanzioni per le violazioni possono includere: richiamo, sospensione, esclusione dall'associazione o revoca della firma su pubblicazioni.
3. L'associazione può riservarsi il diritto di segnalare eventuali condotte fraudolente agli enti di competenza.

ALLEGATO C – Accordo di Riservatezza (NDA, Non Disclosure Agreement)

Premessa

Il presente Accordo di Riservatezza (di seguito “Accordo”) è sottoscritto tra:

ISIR – *International Society for Independent Research*, con sede legale in Roma (Italia), via Giuseppe Valmarana 16, codice fiscale 96633090582, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito “ISIR”)

e

il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome):

Nato/a a:

il:

Residente in:

Codice Fiscale:

Email:

(di seguito “il Partecipante”)

congiuntamente indicate come “le Parti” .

Articolo 1 – Oggetto

L’Accordo ha per oggetto la tutela della riservatezza delle informazioni acquisite, condivise o elaborate dal Partecipante nell’ambito delle attività dell’associazione ISIR, incluse ma non limitate a:

1. progetti di ricerca in fase di definizione o sviluppo;
2. dati non pubblici, bozze di articoli, protocolli sperimentali;
3. contenuti formativi originali;
4. informazioni personali o sensibili relative a collaboratori, pazienti, sponsor o altri membri.

Articolo 2 – Obblighi di riservatezza

Il Partecipante si impegna a:

1. non divulgare, pubblicare, trasferire, copiare o utilizzare per fini estranei all'attività ISIR alcuna informazione riservata ottenuta nell'ambito della partecipazione associativa;
2. proteggere tali informazioni con la stessa diligenza con cui protegge le proprie informazioni sensibili;
3. segnalare tempestivamente a ISIR ogni violazione, anche accidentale, della presente clausola.
4. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto associativo, per una durata di 5 anni o fino a diversa autorizzazione scritta da parte di ISIR.

Articolo 3 – Eccezioni

Le obbligazioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che:

1. erano già di dominio pubblico al momento della comunicazione;
2. diventano pubbliche successivamente senza violazione del presente accordo;
3. devono essere comunicate per obbligo di legge, previa tempestiva comunicazione a ISIR.

Articolo 4 – Proprietà intellettuale

1. Le informazioni riservate, i dati grezzi, i protocolli e i contenuti condivisi all'interno dei gruppi di lavoro ISIR restano di proprietà collettiva del gruppo di ricerca, salvo accordi diversi o salvo prova di anteriorità.
2. Nessun diritto di sfruttamento o pubblicazione esclusiva può essere esercitato unilateralmente dal Partecipante.

Articolo 5 – Clausola risolutiva espressa

La violazione del presente Accordo costituisce motivo sufficiente per:

1. l'immediata esclusione da progetti attivi;
2. la sospensione o decadenza da Partecipante ISIR;
3. eventuali azioni legali per danno emergente o lesione di immagine.

Articolo 6 – Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 7 – Firma

ISIR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR INDEPENDENT RESEARCH

VIA GIUSEPPE VALMARANA 16 - 00139 ROMA - ITALY

CF: 96633090582

+39 02 400 43 555 ISIR.SITE INFO@ISIR.SITE

Il Partecipante dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente Accordo.

Luogo e data:

Firma del Partecipante
(Firma fisica o digitale certificata)

Per ISIR – Il legale rappresentante
Il Presidente
Dott. Francesco Rossani
Documento firmato digitalmente con firma remota certificata

ALLEGATO D – Linee guida per la comunicazione mediatica

Articolo 1 – Principi generali

Il presente allegato definisce i criteri e le responsabilità relativi alla produzione, diffusione e supervisione dei contenuti pubblici diffusi a nome di ISIR. La comunicazione interna ed esterna di ISIR rappresenta un elemento strategico per il buon funzionamento dell'associazione e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali: la promozione della ricerca scientifica indipendente e della formazione di qualità.

Tutte le comunicazioni devono riflettere i valori fondanti dell'associazione: serietà, rigore metodologico, trasparenza, pluralismo e libertà accademica.

Le attività di comunicazione sono regolate dai principi di coerenza, qualità scientifica, autorevolezza e trasparenza, sia nella forma sia nei contenuti.

Articolo 2 – Comunicazione interna

La comunicazione tra soci, collaboratori, membri del Direttivo e altre figure coinvolte deve garantire:

1. chiarezza e tempestività nella trasmissione delle informazioni;
2. rispetto reciproco e spirito collaborativo;
3. coerenza con le decisioni degli organi direttivi e dei coordinatori di progetto.

I canali ufficiali della comunicazione interna sono:

1. email istituzionale;
2. area riservata del sito web e/o piattaforma documentale condivisa;
3. riunioni periodiche (in presenza o da remoto);
4. verbali delle assemblee e dei gruppi di lavoro.

È vietata la divulgazione di contenuti interni riservati al di fuori dei canali autorizzati o senza il consenso del Direttivo.

Articolo 3 – Comunicazione esterna

La comunicazione esterna comprende ogni messaggio o contenuto divulgato pubblicamente da parte di ISIR o dai suoi membri a nome dell'associazione.

Essa deve essere:

1. coerente con la mission e la visione di ISIR;
2. redatta in modo professionale, inclusivo e basato su fonti scientifiche affidabili;
3. preventivamente condivisa con il Responsabile della Comunicazione o, nei casi più rilevanti, approvata dal Direttivo.

I canali ufficiali includono:

1. il sito web istituzionale;
2. i canali social media ufficiali (es. LinkedIn, Instagram, X, Facebook);
3. comunicati stampa, interviste, pubblicazioni;
4. eventi, webinar e conferenze.

Articolo 4 – Produzione e diffusione dei contenuti pubblici

Possono pubblicare sui canali ufficiali dell'Associazione i soci delegati dal Responsabile della Comunicazione, che svolgerà opera di controllo e di eventuale blocco di contenuti non rispettosi del presente Regolamento. Possono essere pubblicati sui canali ufficiali ISIR i seguenti contenuti:

1. comunicazioni istituzionali (eventi, nomine, assemblee, campagne associative);
2. contenuti scientifici originali o divulgativi (articoli, sintesi di pubblicazioni, interviste);
3. progetti approvati da ISIR, in fase di svolgimento o già conclusi;
4. aggiornamenti su collaborazioni, *grant*, certificazioni ISIR;
5. episodi podcast e altri format audio/video prodotti dall'associazione o in partnership;
6. materiale informativo destinato al pubblico o alla stampa;
7. contributi dei soci, previa approvazione e conformità con i valori e gli obiettivi dell'associazione.

Tutti i contenuti devono:

1. essere approvati dal Responsabile della Comunicazione, con eventuale consulto del Responsabile Scientifico o dei Progetti;
2. riportare fonti attendibili, dichiarazioni di originalità e, se necessario, eventuali conflitti di interesse;
3. rispettare l'identità visiva ufficiale dell'associazione (logo, colori, *template*).

La pubblicazione può essere rifiutata o sospesa in caso di contenuti imprecisi, autopromozionali, non idonei o in contrasto con i valori di ISIR.

Articolo 5 – Social media e contenuti multimediali

I *social media* ufficiali sono gestiti dal Responsabile della Comunicazione o da soggetti autorizzati.

I soci possono interagire a titolo personale, ma non devono esprimere posizioni ufficiali a nome di ISIR senza autorizzazione.

I contenuti devono evitare ogni forma di polemica o disinformazione.

I podcast e i *format* video ufficiali devono:

1. avere una redazione o un referente;
2. seguire una scaletta con fonti verificabili;
3. essere sottoposti a supervisione del Responsabile Scientifico.

Articolo 6 – Comunicazioni istituzionali e con enti terzi

Le relazioni con enti, università, centri di ricerca, fondazioni e *stakeholder* esterni sono riservate al Presidente, a membri del Direttivo o a persone formalmente delegate.

In tali comunicazioni è richiesto un linguaggio formale, accurato, conforme alle prassi accademiche.

Ogni proposta di collaborazione, convenzione o patrocinio deve essere trasmessa in forma scritta e protocollata.

Articolo 7 – Pubblicazioni scientifiche e riconoscimento autoriale

Le pubblicazioni che recano il nome dell'associazione o sono diffuse tramite suoi canali devono:

1. aderire agli standard qualitativi e metodologici di ISIR;
2. essere precedute da un processo interno di validazione scientifica (peer-review o verifica del Comitato Scientifico);
3. indicare chiaramente gli autori e la posizione ufficiale dell'associazione, se presente.

ISIR garantisce la libertà accademica dei propri soci, riservandosi tuttavia il diritto di non diffondere contenuti in contrasto con i suoi valori.

Articolo 8 – Diritti, licenze, modifiche e responsabilità

I contenuti restano di proprietà dei rispettivi autori, ma ISIR ne acquisisce diritto d'uso non esclusivo per finalità divulgative, formative e istituzionali.

Ogni contenuto deve riportare, ove necessario, la licenza d'uso (es. *Creative Commons*).

In caso di errori, segnalazioni fondate o variazioni scientifiche, ISIR si impegna a correggere o rimuovere i contenuti entro 15 giorni.

Ogni membro è responsabile della correttezza e veridicità delle informazioni diffuse a nome dell'associazione.

In caso di violazioni, il Consiglio Direttivo può avviare un procedimento interno che può condurre a richiami formali, sospensione da incarichi o, nei casi gravi, esclusione dall'associazione.

ALLEGATO E – Domanda di associazione a ISIR

Il presente modulo, conforme al *form* compilabile sul sito web istituzionale, è destinato a ricercatori, professionisti, divulgatori o studenti che desiderano aderire all'associazione scientifica ISIR. L'iscrizione è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

1 – Dati anagrafici del richiedente

Nome e Cognome:

Luogo e data di nascita:

Cittadinanza:

Codice fiscale (*se residente in Italia*):

Residenza:

Indirizzo email:

Numero di telefono (*facoltativo*):

2 – Profilo professionale e scientifico

Titolo di studio principale:

Ente di appartenenza (*se presente*):

Attuale professione/ruolo:

Eventuali pubblicazioni scientifiche relative agli ultimi 5 anni: (*Allegare CV sintetico o elenco*)

Campi di interesse scientifico o divulgativo: (*Allegare CV sintetico o elenco*)

3 – Motivazioni

Scrivere in poche righe le motivazioni personali alla base della richiesta di adesione a ISIR.

4 – Proposte di contributo all'associazione

- Collaborazione in progetti di ricerca
- Produzione di contenuti divulgativi
- Partecipazione a gruppi di lavoro tematici
- Proposta di eventi o format formativi
- Altro: _____

5 – Tipologia associativa richiesta

- Socio Ordinario
- Socio Corrispondente (*residente in paese diverso dall'Italia*)
- Socio Sostenitore (*supporto economico o tecnico*)
- Richiesta valutazione per Socio Onorario (*solo su invito*)

6 – Allegati richiesti

- Curriculum sintetico (*max 3 pagine*)
- Copia fronte/retro di documento di identità valido
- Elenco delle pubblicazioni o progetti significativi (*se disponibile*)

7 – Dichiarazioni

- Dichiaro di condividere i principi dello statuto e del codice etico ISIR.
- Mi impegno a rispettare il regolamento interno, incluso l'NDA.
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per fini associativi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ISIR - INTERNATIONAL SOCIETY FOR INDEPENDENT RESEARCH

VIA GIUSEPPE VALMARANA 16 - 00139 ROMA - ITALY

CF: 96633090582

+39 02 400 43 555 ISIR.SITE INFO@ISIR.SITE

8 – Firma

Firma del richiedente Luogo e data:

Firma leggibile: _____

9 – Per uso interno (riservato al Consiglio Direttivo)

Data di ricezione: _____

Valutazione del Consiglio Direttivo:

Approvato Non approvato

Data di delibera: _____

Firma del Segretario o Presidente: _____

ALLEGATO F – Pacchetto dei contenuti digitali (*Digital Pack*)

Alla formalizzazione della sua iscrizione, il nuovo associato riceverà tramite email un insieme di contenuti digitali (*Digital Pack*), che hanno lo scopo di facilitarne l'inserimento nella vita associativa e nell'attività di ricerca, nonché di allinearli ai valori di ISIR.

1 – Benvenuto al nuovo Socio

1. Video-messaggio del Presidente (benvenuto, visione e missione di ISIR)
2. Video-messaggio del Responsabile dei Progetti (panoramica sul rigore metodologico e le opportunità per i ricercatori)
3. Infografica su ISIR
4. Sfondo desktop motivazionale

2 – Contenuti istituzionali

1. Tessera associativa virtuale
2. Mini corso video "starter kit" (10-15 minuti in totale)
3. Mini guida: che cos'è ISIR e come funziona
4. Mini guida: come entrare nei progetti in corso
5. Mini guida: come proporre una nuova ricerca o articolo

3 – *Fac-simile* dell'*NDA*

1. Mini guida con *fac-simile* di bozza precompilata di *NDA* ISIR (non firmata, ma con spiegazione del suo valore)

4 – Guide operative

1. Come scrivere un articolo scientifico
2. Guida alla scrittura di una review sistematica
3. Progettare e realizzare uno studio sperimentale
4. Uso dell'intelligenza artificiale generativa nel lavoro di ricerca
5. Linee guida per la presentazione a congressi e *call for papers*
6. Etica e integrità nella ricerca indipendente